

Investment spending for education in Mexico 2018-2022

Quinto Lorenzo, Erika Lorena

Erika Lorena Quinto Lorenzo
erika_quinto@hotmail.com
México

Analéctica
Arkho Ediciones, Argentina
ISSN-e: 2591-5894
Periodicidad: Bimestral
vol. 9, núm. 59, 2023
revista@analectica.org

Recepción: 23 Mayo 2023
Aprobación: 30 Junio 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/251/2514741002/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475464>

Resumen: Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2011), las condiciones óptimas de los recursos físicos de las escuelas y los servicios públicos básicos contribuyen a la reducción de la brecha educativa. La inversión en infraestructura educativa favorece los entornos de aprendizaje y desarrollo de habilidades de los estudiantes, por lo tanto, influye en la calidad de la educación (Duarte, Jaureguiberry y Racimo, 2017; Miranda, 2018). Esto justifica que los gobiernos destinen recursos a la preservación del patrimonio, infraestructura, equipamiento, adquisición de bienes inmuebles y material de apoyo, lo cual se conoce como gasto de inversión (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2023; Transparencia presupuestaria, 2023).

Palabras clave: educación, México, gasto en inversión.

Abstract: For the Inter-American Development Bank (IDB) (2011), the optimal conditions of the physical resources of schools and basic public services contribute to reducing the educational gap. Investment in educational infrastructure favors the learning environments and development of students' skills, therefore, it influences the quality of education (Duarte, Jaureguiberry and Racimo, 2017; Miranda, 2018). This justifies governments allocating resources to the preservation of heritage, infrastructure, equipment, acquisition of real estate and support material, which is known as investment spending (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2023; Transparencia budgetaria, 2023).

Keywords: education, Mexico, investment spending.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2011), las condiciones óptimas de los recursos físicos de las escuelas y los servicios públicos básicos contribuyen a la reducción de la brecha educativa. La inversión en infraestructura educativa favorece los entornos de aprendizaje y desarrollo de habilidades de los estudiantes, por lo tanto, influye en la calidad de la educación (Duarte, Jaureguiberry y Racimo, 2017; Miranda, 2018). Esto justifica que los gobiernos destinen recursos a la preservación del patrimonio, infraestructura, equipamiento, adquisición de bienes inmuebles y material de apoyo, lo cual se conoce como gasto de inversión (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2023; Transparencia presupuestaria, 2023).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado garantizara espacios físicos idóneos para fines educativos. Sin embargo, en México, el desarrollo de la infraestructura educativa ha sido deficiente y limitada lo cual vulnera el derecho a una educación de calidad (SEP, 2023). En el nivel básico, 31% de escuelas tienen daño estructural, 45% carecen de drenaje, 23% no tiene red de agua potable y 63% no cuenta con servicios de Internet, en el nivel medio superior, 41% de los planteles no cuentan con bibliotecas, 29.4% no tienen aulas de cómputo y 49% carecen de laboratorios (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE, 2019).

Como es posible observar en las escuelas existe una deficiencia en infraestructura básica y en capacidad de conectividad. Por lo anterior, el presupuesto en educación es importante, pues ayuda a mejorar la calidad del sistema educativo y a la generación de oportunidades (Santibáñez, 2009). En México, del gasto total ejercido por la SEP en 2022, solo el 0.45% se destinó a inversión e infraestructura, lo cual representa un monto reducido para atender las carencias del sector educativo.

Sin embargo, las entidades federativas y municipios también reciben recursos federales que ejercen en distintos rubros, entre ellos en educación, estos corresponden al gasto federalizado, el cual contempla participaciones, Fondos de Aportaciones Federales, subsidios o convenios (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, 2016). De acuerdo con los informes definitivos del ejercicio del gasto federalizado en 2018 se destinó \$33,421,133,047.51 a inversión educativa y en 2022, \$14,888,583,547.12, lo cual refleja una disminución del 55.45% en el monto destinado a dicho rubro (Transparencia Presupuestaria, 2018 y 2022).

En cuanto a la disposición de los recursos federalizados de 2018 a 2022, las entidades federativas que mayor recurso gastaron en proyectos de inversión fueron el Estado de México y Chiapas, por otro lado, los estados que menos gastaron fueron Tlaxcala y Zacatecas (Transparencia Presupuestaria, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022). Si bien esto da un panorama de las entidades que priorizan el gasto en inversión educativa, también es importante revisar a que destinan estos recursos. Pues como se ha señalado en párrafos anteriores, existen necesidades básicas que requieren atención prioritaria.

En este sentido, de acuerdo con los datos del informe definitivo de 2022 del ejercicio del gasto federalizado, la entidad que más gastó en el rubro de proyectos de inversión es Chiapas. Esta entidad reportó 654 acciones en la materia, de las cuales 291 estuvieron enfocadas en la construcción de infraestructura, 183 a servicios sanitarios, 86 a espacios deportivos, 65 a rehabilitación de infraestructura, 21 a conexión de servicios públicos y 8 equipamientos (Transparencia Presupuestaria, 2022). Como es posible observar, más del 70% de las acciones realizadas se enfocan en la construcción de infraestructura básica, es decir, de primera necesidad para los estudiantes (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Gasto en inversión educativa 2022

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe definitivo de gasto federalizado, Transparencia Presupuestaria, 2022.

Dentro de las principales necesidades de las escuelas en México, están aquellas que ofrecen las condiciones infraestructurales básicas para los estudiantes, como servicios sanitarios y conexión a servicios públicos. Chiapas es de las entidades que más gastan en proyectos de inversión educativa, sin embargo, también una de las que mayor rezago presentan, pues de 2018 a 2022 el porcentaje de su población en pobreza extrema sigue por arriba del 50% (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] 2019 y 2023), si bien la educación solo es una de tantas variables que permite combatir el rezago social, es un elemento importante para disminuir las brechas de desigualdad (Miranda, 2018).

Desde inicios de la actual administración presidencial se señaló que existían carencias físicas previas que afectaban la calidad de la educación en México, por lo cual fue planteado como asunto de prioridad, atender las necesidades infraestructurales de las escuelas (SEP, 2023). Las entidades se encargan de las necesidades prioritarias de sus planteles educativos, como es el caso de Chiapas y tratan de hacer el mejor uso de los recursos federales, sin embargo, actualmente parte de los recortes presupuestales del gobierno en turno se ven reflejados en la disminución del gasto en inversión educativa en los niveles subnacionales (Duarte, Jaureguiberry y Racimo, 2017).

Aunque el gobierno federal ha externado su preocupación por mejorar la calidad de la educación, al analizar las cifras es posible notar que de 2018 a 2022 el presupuesto para proyectos de inversión en dicho rubro ha disminuido. Si bien el sistema educativo en general presenta rezagos que involucran a otras políticas públicas, el aumento del gasto a inversión educativa es necesario para la mejora de las condiciones infraestructurales, recursos físicos y conexión a servicios básicos de las escuelas, a fin apuntar a una mayor cobertura y oportunidades para quienes están en edad de estudiar en México.

Referencias

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidad federativa. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2023). Medición de la pobreza 2022. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
- Banco Interamericano de Desarrollo (2011). Infraestructura Escolar y Aprendizajes en Educación Básica Latinoamericana. Santiago de Chile. División de Educación.
- Duarte, J., Jaureguiberry, F., & Racimo, M. (2017). Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina según el TERCE. Santiago de Chile: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (2019). La educación obligatoria en México. Informe 2019. INEE. <https://www.inee.edu.mx/wpcontent/uploads/2019/04/P1I245.pdf>
- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2016). Presupuesto Federalizado e Indicadores. Secretaría de Gobernación. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225601/Gasto_federalizado_e_indicadores.pdf
- Miranda, L. F. (2018). Infraestructura escolar en México: brechas traslapadas, esfuerzos y límites de la política pública. *Perfiles educativos*, 40(161), 32-52
- Santibáñez, L. (2009). El Impacto del Gasto sobre la Calidad Educativa. Estudio sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México. http://online.ariat.edu.mx/Desarrollo/PoliticaLegislacionEducativa/s5/txt/Calidad_educativa.pdf
- Secretaría de Educación Pública (2023). Diagnóstico del programa La Escuela es Nuestra. http://www.dgadae.sep.gob.mx/EEPF/doc/Diagnosticos/2023/2023_Diag_S282.pdf
- Transparencia Presupuestaria (2018) Informe definitivo 2018. Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto). <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>
- Transparencia Presupuestaria (2019). Informe definitivo 2019. Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto). <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>
- Transparencia Presupuestaria (2020). Informe definitivo 2020. Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto). <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>
- Transparencia Presupuestaria (2021) Informe definitivo 2021. Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto). <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>
- Transparencia Presupuestaria (2022). Informe definitivo 2022. Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto). <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>.
- Transparencia Presupuestaria (2023). Gasto Federalizado. <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario>